

Представление образа женщины в произведениях искусства. А. Каххор и А. На примере произведений Чехова

Иминова Хумора Мухаммадиса кизи

Магистрант

Направление "Литературоведение" (русская литература) Ферганский
государственный университет

Аннотация: Если мы посмотрим на литературу всех народов, то образ женщины существует с древних времен. Мы станем свидетелями того, что оно поднялось до кульминационного уровня. От сказок до Кумушбибию Зайнаб, Зеби-ю Забарджадлар в нашей современной литературе как главные образы, репрезентирующие нашу национальную идентичность в нашей литературе живет. В данной статье представлена информация об образе женщины в произведениях А. Кахора и А. П. Чехова.

Ключевые слова: женский персонаж, героиня, мужество, сюжет, женский персонаж.

«Литература, которая есть антропология, есть прежде всего вуменология, т. Обучение — это наука об открытии его. Если мы заметим, самые старые работы также для женщин посвященный, их конфликт состоит из женщин и вещей, связанных с ней. Даже можно сказать, что развитие литературы есть художественное исследование женской темы, ее тесно связано с углублением» это литература всех времен типичен для Действительно, образ женщины в художественной литературе уникален. Изучение особенностей общих закономерностей литературного процесса, особенно национальных помогает в изучении литературы в сравнительно-типологическом аспекте.

Внимательный к каждой детали А. П. Чехов достаточно тонко раскрыл в своих работах и образ женщины. Через своего литературного героя Шамохина («Ариадна») он пишет о женщинах: они «лживы, жестоки... значительно ниже мужчины». Чехов не считает женщин честными и порядочными, для него они порочные люди. Позже в своих работах он описывает более развитую и положительную женщину. Чехов показывает женщину в трех ипостасях: «Женщина и общество», «Женщина и поиск», «Женщина и мир мужской культуры». [7] В начальном творчестве чеховская женщина тесно связана с

обществом, ее основная цель — замужество, причем выгодное, а не по любви. В более поздних работах женщина раскрыта как чувственный персонаж, которому не чужда любовь. Для Чехова женщина это обособленный объект, не просто часть «концепции человека», так как мужской и женский подход между собой разнятся. Анализ женского образа в работах Чехова связывается с традицией изображения женщины, рассматриваемой в литературе последних годов XIX века, а также особого чеховского подхода.

Чехов раскрывает все личности, всех женщин, которые жили в XIX-XX веках. Писателем тонко раскрыто понимание женской сущности, но, по его мнению, исследование женского явления должно быть исчерпывающим. После исследования явления всегда идет его оценка, женщины Чехова — одинаковые, при этом каждая имеет свои особенности. [2] В письмах И. Л. Леонтьеву-Щеглову Антон Павлович писал, что невозможно написать повесть без женщины, при том, женщины должны быть показаны запросто и иронично. Ранние работы Чехова лишены романтики, они реалистичны и отражают бытовые, семейные, любовные и социальные отношения, в которых участвуют женщины. В поздних работах Чехов пишет о сложности человеческой души, противоречивости природы и отделения ее от совершенства. В это время героини работ Чехова моральны, грамотны и обладают знаниями в областях медицины, педагогики, искусства, хотя это и не делает их жизнь лучше («Именины», «Скучная история», «Учитель словесности», «На подводе», «В родном углу», «Ионыч»). [1] Указывает он и то, что жизнь женщины напрямую зависит от воспитания, если женщину учить тому, что ее цель выйти замуж — она и будет стремиться к этому («Анна на шее»), а если подавлять характер, то во взрослом времени она станет покорной и слабой («В овраге»). В роли современного воспитания и образования Чехов и отмечает разность статусов полов («Розовый чулок»).

К образу женщины в узбекской литературе еще в первые годы XX века обращаться, создавать различные образы женских персонажей в наших прозаических произведениях стали появляться. Например: персонаж Зеби в романе «День и ночь», Можно также назвать Гульнора и других персонажей романа Кутлуг-хан. Кроме того, Унсин в повести «Ужас» Абдуллы Каххора «Тысяча и одна Есть разные рассказы, такие как Мастура, «Жены», «Мастон» в

рассказе «Джон». мы можем увидеть интерпретацию образов женщин в характере. Хотя это во всех произведениях образ женщин не поднимался до уровня главных героев хотя и не служит для раскрытия намеченной цели произведения в той или иной степени делал В создании образа женщины его полное исполнение – это талант писателя и связанные с жизненным опытом. Российский ученый Э.Шор классифицировал изображения женщин предлагает: принцесс, ведьм, ангелов, милых и очаровательных любящих женщин-матерей. Но свои взгляды он основывал на примере русской литературы Утверждая, что «... русская культура и литература имеют для женщин наивысшие общечеловеческие ценности воплощает в себе», — говорит он.

Известно, что любая литература отличается своими идеями и персонажами. Соответственно, раскрывать характер женщины во все времена

было создано специальное произведение. Это роль женщины в обществе и жизни человека указывает на актуальность женского образа. Равенство женщин в обществе, Тема равноправного труда с мужьями за свою свободу в яркой художественной форме. Это одна из разворачивающихся историй. Абдулла Каххор «Женщина, которая не ела изюм». " - это история. Мулла Норкози всеми силами противился этой идее. Он порочит честь женщин, которые день и ночь снимают паранджу. «Жена Сотибольди работает в аптеке, где каждый день проживает тысяча человек». угощает: ведь если не один, то один подмигивает. жена Меликози кондуктор автобуса иногда приходит среди ночи, а также в середине дня, когда рано заканчивает работу

Знает ли ее муж, если она гуляет допоздна, делает то, что хочет? Мастер дочери Абдулхакима Я своими глазами видел, как сын Мауланы дал горсть изюма. Привет есть такие? " Жена муллы Норкози — женщина-ангел, которая остается ради него дома. кажется. Но по ходу сюжета выясняется, что этот ангел — продажная женщина. обнаружится, что партнер не верен своей честности. Даже в современном обществе это неверно встречаются и женщины. В нашем народе есть поговорка: «Без лужи риса не бывает» не зря.

Фатима и Зухра в рассказе Абдуллы Каххора «Нурли Чоккилар». характер и судьба девочки формируются в среде воспитания и это воспитание лежит. Героини спектакля Фатима и Зухра стремятся к светлым вершинам и мечтают об одном был Но их характер, мировоззрение и стремления совершенно не похожи

друг на друга. отличается. В ходе рассказа писатель обращает внимание читателя на эти отличия достаточно. Писатель берет драматическое событие, произошедшее в жизни героев, и все попытался раскрыть характер героев на основе рассказа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно сказать, что для читателей это естественно. возникает вопрос. Что могло сделать Мастуру такой смелой? ОНА откуда у него столько воли и силы? Мастурани по нашему мнению Что делало его таким смелым, так это среда, которая его окружала, благородство людей, ему любовь это забота. Врачи лечат его не тая, близкие люди они спрашивают, как дела, и подбадривают. Отношение мужа Акрамжона к ней что он действительно благороден. Именно он показывает благородство Акрамджона Он заботится о ней день и ночь в больнице. это щедро благородный юноша "вырезать Мастуре правый глаз на минутку тоже готов». Если выносливость Мастуры, великая воля, назовите его «тысяча и одна душа». Если для этого есть основания, этот парень стабилен в отношениях со своей женщиной видя его волю», вы хотите послать его как «свою душу». Это окружение делает Мастуру смелым, добавляет силы его силе и любви его любви. Эту женщину поддерживает народное ободрение и любовь к ней. Он преодолевает смерть и выздоравливает. В конце XIX века в России появляется много (Вера Шелестова из рассказа «Учитель словесности», Рита из рассказа «Володя большой и Володя маленький», Лида из рассказа «Дом с мезонином», жена Гурова из рассказа «Дама с собачкой».

Использованная литература:

1. Громов М. П. Портрет, образ, тип // В творческой лаборатории Чехова / Сборник статей под ред. Л. Д. Опульской, С. Паперного, С. Э. Шаталова. М.: Наука, 1974. С. 142–161.
2. Земляная С. Б. Концепция личности в прозе А. П. Чехов 1889–1890-х Годов. АКД. Москва, 2004. 52с.
3. Зенкин С. Н. Введение в литературу. Теоретическая литература. - М., 2019. 123 с.
4. А. Каххор "Мираж". Работает. 5 крыш. Крыша 1. - Т., 1987.
5. А. Каир. Избранные произведения. - Т., 2007.
6. А. Каир. Сказки из прошлого. Работает. 5 крыш. Том 3. 1988.

